

**«Навуходоносоровъ» культурный архетипъ» въ евразійской
концепції Николая Лѣскова:
Значеніе для современной Россіи
“Nebuchadnezzar Archetype” of Eurasian Cultures in Nikolay Leskov’s Eurasian
Concept: Implications for Modern Russia**

Rosamond Eileen O’Neill¹

Rosamond Eileen O’Neill,
PhD (English Literature),
Journalist, Galway Chronicle,
Galway,
Ireland

Розамондъ Эйлинъ О’Ниль,
PhD (англійская литература),
журналистъ «Голуэй кроникль»,
Голуэй
(Ирландія)

Article No / Номеръ статьи: 020310110

¹ Please send the correspondence to e-mail: rosieeileenoneill@gmail.com.

For citation (Chicago style) / Для цитування (стиль «Чикаго»):

O'Neill, Rosamond Eileen. 2021. "'Nebuchadnezzar Archetype' of Eurasian Cultures in Nikolay Leskov's Eurasian Concept: Implications for Modern Russia." *Eur Crossrd* 2, 020310110.

Permanent URL links to the article:

<https://hdl.handle.net/20.500.12656/eurcrossrd.2.020310110>

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%202.%20020310110%20RUS.pdf>

Received in the original form: 19 October 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 17 November 2020

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with major revisions

2nd review cycle ready: 29 December 2020

Accepted: 11 January 2021

Published online: 16 January 2021

ABSTRACT

Rosamond Eileen O'Neill. *"Nebuchadnezzar Archetype" of Eurasian Cultures in Nikolay Leskov's Eurasian Concept: Implications for Modern Russia.* In his literary works, the prominent Russian writer Nikolay Semenovich Leskov (1831-1895) introduced the concept of "Nebuchadnezzar's archetype" of Russian mentality, that is, according to Leskov, a Eurasian mentality. Leskov opposed "holy foolishness," a part of the described Eurasian archetype, to European rationality that distanced itself from God as a result of Enlightenment. However, the writer distinguished between the "holy foolishness" for God's sake, a constituent of Russian mentality, and the "holy foolishness" for own sake, a component of Russian official state politics, that he regarded as an absolute evil. In "Nebuchadnezzar's archetype," Nikolay Leskov saw a reaction of the Russian national mentality to a number of heavy military and diplomatic defeats of Russian Empire caused by Europe in the mid-nineteenth century (e.g. Crimean war, Russo-Turkish war of 1877-1878). After these defeats, according to Leskov, Russian nation turned to its Eurasian origins, while Russian government kept loyalty to European-style of politics. In the article, I demonstrate the implications of Leskov's concept of "Nebuchadnezzar's archetype" for understanding and classifying modern Russian politics in Eurasian space.

Key words: Russia, Nikolay Leskov, national archetype, Eurasian culture, Nebuchadnezzar

РЕЗЮМЕ

Розамондъ Эйлинъ О'Ниль. «Навуходоносоровъ» культурный архетипъ въ евразійской концепціи Николая Лѣскова: Значеніе для современной Россіи. Въ своемъ литературномъ творчествѣ выдающійся русскій писатель Николай Семеновичъ Лѣсковъ (1831-1895) разработалъ концепцію «навуходоносорова архетипа» русскаго менталитета, который, по Лѣскову, является евразійскимъ менталитетомъ. Лѣсковъ противопоставилъ «юродство» какъ часть описываемаго архетипа европейской рациональности, которая дистанцировалась отъ Бога послѣ эпохи Просвѣщенія. Однако писатель проводилъ различіе между «юродствомъ Христа ради», составляющимъ костякъ официальной государственной политики Россіи, которое онъ считалъ абсолютнымъ зломъ. Въ «навуходоносоровомъ архетипѣ» Николай Лѣсковъ видѣлъ реакцію русскаго національнаго менталитета на рядъ тяжелыхъ военныхъ и дипломатическихъ поражений Россійской имперіи, нанесенныхъ Европой въ серединѣ XIX вѣка (напримѣръ, въ Крымской войнѣ, Русско-турецкой войнѣ 1877-1878 годовъ). Послѣ этихъ поражений, по мнѣнію Лѣскова, русская нація обратилась къ своимъ евразійскимъ корнямъ, въ то время какъ российское правительство сохранило лояльность политикѣ европейскаго стиля. Въ статьѣ я демонстрирую значеніе лѣсковской концепціи «навуходоносорова архетипа» для пониманія современной российской политики на евразійскомъ пространствѣ.

Ключевыя слова: Россія, Николай Лѣсковъ, національный архетипъ, евразійская культура, Навуходоносоръ

ВВЕДЕНИЕ

Творчество Николая Семеновича Лѣскова включаетъ въ себя своеобразный вариантъ евразійства. Лѣсковъ создалъ свою предъевразійскую концепцію задолго до того, какъ русская эмигрантская среда услышала о «настоящемъ» евразійствѣ въ 1920-ые годы.

То, что Лѣсковъ большую часть жизни находился въ оппозиціи по отношенію къ Русской Православной церкви и власти (Edgerton 1953; Kurkina 2011; Makarevich 2013), не помѣшало ему выработать особый религиозный типъ евразійской концепціи. Никакой секулярности у Лѣскова мы не найдемъ (Muckle 1984). Зачастую писатель выстраивалъ собственную проповѣдь на страницахъ своихъ произведеній какъ антитезу церковной православной пасхырской проповѣди (Лукова 2005). Причемъ Лѣсковъ тщательно разграничивалъ понятія религиозной праведности и принадлежности официальной церкви (Lottridge 1974; Marcadé 1988). Какъ утверждаютъ Дунаевъ и Кучерская, на христіанскіе взгляды писателя повлиялъ феноменъ «разновѣрія», при которомъ чисто православныя положенія сосѣдствуютъ у него со старообрядческими, лютеранскими, молоканскими, штундистскими, принадлежащими

религии осетинь (Dunaev 2002; Kucherskaya 2014).

Въ данной статьѣ я покажу, что Лѣсковъ связываетъ христіанское евразійство какъ культурный архетѣпъ съ фигурой вавлонскаго царя Навуходносора. Этотъ историческій персонажъ у Лѣскова является одновременно и позитивно, и негативно окрашеннымъ. Навуходносоръ въ пониманіи Лѣскова – юродивый, но его юродство въ разные періоды жизни было непохоже одно на другое. Когда онъ воздвигъ идола и призывалъ поклоняться самому себѣ, онъ былъ «юродивымъ себя ради», но опомнившись послѣ періода безумія, сталъ «Христа ради юродивымъ».

Методологически данная работа опирается на приемы и принципы онтологической поэтики, впервые разработанные российскимъ изслѣдователемъ Леонидомъ Карасевымъ (Karasev 1989; 1991; 1999), равно какъ культурологическаго и социально-политическаго анализа. Примѣняя поэтико-онтологическій подходъ въ данной статьѣ къ Н. С. Лѣскову, я покажу, что въ творчествѣ этого писателя красной нитью черезъ многіе произведенія тянется его идея о евразійскомъ архетѣпѣ, восходящемъ къ визуальному символизму, связанному со знаками Вавлонской башни и вавилонскаго идола царя Навуходносора. Семантически данные визуальные образы, какъ мы увидимъ, будутъ тождественны лингвистическому описанію феномена юродства.

ЮРОДСТВО И ЮРОДСТВО ХРИСТА РАДИ ВЪ ЕВРАЗІЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЛѢСКОВА

Юродство (отъ древнерусск. **оуродъ** – «дуракъ, глумной, чокнутый») – такъ въ древнерусскомъ языкѣ называлось любое сумасшествіе, безуміе, разстройство психики, отклоненіе отъ нормы поведения и мышления, своего рода культурная девіантность. Это понятіе не слѣдуетъ путать съ Христа ради юродствомъ – сознательнымъ принятіемъ человекомъ на себя образа, маски юродиваго ради возвеличиванія Христа при собственномъ униженіи и проповѣди слова Божьяго своими чудаковатыми поступками, а не мудрыми рѣчами. Обычный юродивый семантически схожъ и съ идиотомъ, и со страннымъ человекомъ, въ то время какъ Христа ради юродивый, иногда называемый въ церковныхъ святцахъ Руси «блаженнымъ» – это человекъ святой жизни, праведникъ (Плывинская 2010, 74).

Собственно, юродство ради Бога вошло въ еврейскую культуру уже въ древніе времена (многіе ветхозавѣтные пророки принимали на себя маску мнимыхъ юродивыхъ), но лишь въ христіанствѣ этотъ феноменъ достигъ полноты развитія. При этомъ античная культура также знаетъ немало примѣровъ сакральной одержимости, или безумія (напримѣръ, введеніе себя въ трансъ, бичеваніе плетями, нанесеніе ножевыхъ ранъ жрецами различныхъ греческихъ, римскихъ, германскихъ и кельтскихъ культовъ), но Христа ради юродство является собой принципиально иной феноменъ. Въ языческихъ культахъ юродство – это неконтролируемая или плохо контролируемая одержимость либо нераціонализируемое слѣдованіе религиозной традиціи, въ то время какъ въ христіанствѣ или ветхозавѣтной религии это вполнѣ осознанный дидактической, морализаторской приемы, используемый съ цѣлью привлеченія къ

покаянію многихъ людей.

За рѣдкимъ исключеніемъ Н. С. Лѣсковъ тщательно разграничиваетъ понятія *обыкновенныхъ юродивыхъ* (себя ради юродивыхъ) и *Христа ради юродивыхъ* на страницахъ своихъ произведеній. Въ литературовѣдческомъ дискурсѣ изслѣдователи обычно останавливаются на изученіи лѣсковскихъ праведниковъ и правдоискателей, многіе изъ которыхъ тѣсно генетически связаны съ Христомъ ради юродивыми (De Mologues 1982; 1986; 1988; 1996; Mikheeva 2008; 2009).

Лѣсковъ отстаивалъ идею о томъ, что юродство Христа ради, т.е. смиреніе передъ Богомъ, осознаніе своихъ неисцельныхъ недостатковъ – неотъемлемая часть національнаго культурнаго архетипа русскаго народа, который становится ясенъ самому народу, когда онъ вспоминаетъ свое евразійское прошлое. Врядъ ли Лѣсковъ, какъ в послѣдствіи евразійцы 20-ыхъ годовъ, связывалъ евразійство русскаго народа съ нашествіемъ монголовъ. Для него русскій народъ – просто неевропейскій въ силу того, что онъ съ Европой не имѣетъ ничего общаго въ своемъ происхожденіи и культурномъ архетипѣ (Cavaion 1986; Reisser 1929; Reufman 2010). Невозможно перебросить мостъ между Европой и Россіей, какъ и смѣшать масло и воду.

Кто же эти «положительные» «евразійскіе» герои Лѣскова, *Христа ради юродивые*?

Группа лѣсковскихъ героев-праведниковъ весьма интересна и разнообразна своими характерами при сохраненіи постояннаго христіанскаго лейтмотива въ поведеніи. Здѣсь мы сталкиваемся съ длиннымъ рядомъ подвижниковъ слова и дѣла Божьяго: тутъ странникъ Иванъ Северьяновичъ Флягинъ («Очарованный странникъ»), дѣятели церкви протоіерей Савелій Туберозовъ и дьяконъ Ахилла («Соборяне»), старообрядецъ старецъ Малахія («Печерскіе антики»), Дмитрій Брянчаниновъ (будущій святитель Игнатій) съ друзьями («Инженеры-безсребренники»), чистосердечные учителя-проповѣдники («Кадетскій монастырь»), простой мѣщанинъ Голованъ («Несмертельный Голованъ»), шутъ-паяцъ Памфалонъ («Скоморохъ Памфалонъ»), причетникъ Лука Кирилловъ («Запечатлѣнный ангель») и многіе-многіе другіе. Нѣкоторые изъ лѣсковскихъ праведниковъ, напримѣръ, греческій купецъ Фалалей («Аскалонскій злодѣй»), сынъ дьячка Василій Петровичъ Богословскій («Овцебыкъ») съ точки зрѣнія обычнаго человѣка просто странны (писатель называетъ такихъ «антиками»). Но иные изъ его праведниковъ предстаютъ настоящими Христомъ ради юродивыми – напримѣръ, тульскій мастеровой Лѣвша («Лѣвша»), правдоискатель Флягинъ («Очарованный странникъ»), Шерамуръ и Фигура изъ одноименныхъ рассказовъ, церковные причетники Лука Кирилловъ и дѣдъ Марой, а также старецъ Памва («Запечатлѣнный ангель») – ихъ поведеніе, стиль мышленія, цѣнности и идеалы совершенно не вписываются въ культурные стереотипы общества, въ которомъ они живутъ. Праведничество и Христа ради юродство тѣсно связаны въ литературной проповѣди Лѣскова съ понятіемъ старчества, духовнаго водительства (Durylin 1916, 79).

Совсѣмъ иными выглядятъ у Николая Семеновича другіе юродивые – *не Христа ради, а ради себя самихъ*. Здѣсь нѣтъ ни старчества, ни духовнаго опыта. Эти юродивые, которые сами для себя представляютъ единственно возможный духовный опытъ – представители темнаго, отпавшаго отъ Бога, «обмирщившагося» царства косныхъ, самовольныхъ, твердолобыхъ гордецовъ, мнящихъ своей собственной праведностью замѣнить праведность Бо-

жью. Царство себя ради юродивыхъ Лѣскова – обыкновенныхъ юродивыхъ – сродни «темному царству» Островскаго, міру Кабанихъ и Дикихъ. Въ творествѣ писателя не такъ много этихъ образовъ. Обычно они являются второстепенными или фоновыми персонажами, и очень рѣдко – главными. Вѣроятно, именно по этой причинѣ они не получили должнаго анализа ни въ російскихъ, ни въ западныхъ литературовѣдческихъ изслѣдованіяхъ, и феноменъ обычного юродства и его связи съ его евразійскими воззрѣніями у Лѣскова пока въ недостаточной степени осмысленъ. Себя ради юродивый у Лѣскова – это почти всегда представитель или власти, или официальной Православной церкви (отецъ Савелій Туберозовъ – рѣдкое исключеніе). Въ контекстѣ евразійской концепціи писателя это становится болѣе понятнымъ, когда мы вспомнимъ, что онъ сильно осуждалъ власть и церковь въ бѣдахъ русской націи середины XIX вѣка: Крымской войнѣ, наспѣхъ состряпанной отмѣнѣ крѣпостного права, которая привела еще къ большей социальной несвободѣ въ видѣ крестьянской общины, наконецъ, въ Русско-турецкой войнѣ 1877-1878 годовъ, въ которой побѣда русской арміи обернулась дипломатическимъ поражениемъ Россіи и позоромъ, навязаннымъ ей Европою. Государственный чиновничій аппаратъ, опирающійся на европейскій способъ мышленія, администраціи и самой жизни – для Лѣскова однозначно темная стая себя ради юродивыхъ, забывшихъ свое евразійское, т.е. неевропейское и внеевропейское происхождение.

Евразійскую судьбу Россіи Лѣсковъ связываетъ съ культурнымъ архетипомъ вавлонскаго царя Навуходоносора, который, какъ мы уже поняли, для писателя былъ и «хорошей», и «плохой» фигурой съ точки зрѣнія евразійства. Деирскій идолъ Навуходоносора, котораго царь приказалъ воздвигнуть для поклоненія самому себѣ (библейская книга Даниила), у Лѣскова оказывается генетически тѣсно связаннымъ съ символомъ Вавлонской башни. И Вавлонская башня, и идолъ Навуходоносора – своего рода антиевразійскіе символы, маркеры настоящаго политическаго безумія, подчеркивающіе ориентиръ на уравнильное единство, выстраиваемое въ рамкахъ нѣкой идеологіи, вмѣсто культурнаго многообразія (cf. Sassin et al. 2018, chap. 2, 3).

АНТИЕВРАЗІЙСКІЕ СЪМВОЛЫ ВАВЛОНСКОЙ БАШНИ И ВАВЛОНСКАГО ИДОЛА ЦАРЯ НАВУХОДОНОСОРА: ЕДИНСТВО ЛЮБОЙ ЦѢНОЙ

Какъ мы помнимъ, на равнинѣ Сеннааръ (Шиннаръ) потомки Ноя рѣшили воздвигнуть Вавлонскую башню, точнѣе, просто башню, поскольку, скорѣе всего, не городъ далъ названіе башнѣ, а башня городу. Какъ предполагается въ Книгѣ Бытія (Быт. 11:1–9) названіе башни происходитъ отъ древнееврейскаго слова **בָּלַל** *balal* (смѣшивать, перемѣшивать). Традиціонно въ историческомъ христіанскомъ богословіи строительство башни трактуется какъ спесивая и горделивая попытка людей самостоятельно, вопреки волѣ Бога, вернуть себѣ утраченный рай, «отвоевать» его обратно. Башню предполагалось достроить до Небесъ и прямо съ нее перейти въ рай, который, по мнѣнію ея строителей, былъ

вознесенъ Богомъ съ долины Междуречья вверхъ, на небо, но оставался въ томъ же физическомъ мѣрѣ.

Fig. 1. Lucas van Valckenborch (1535–1597). Tower of Babel.

Совершенно неизвѣстно, въ какомъ вѣкѣ строилась башня, до какой высоты была построена и какъ реально выглядѣла – исходя изъ библейскаго свидѣтельства, извѣстно лишь, что это было достаточно скоро послѣ Потопа. Множество художниковъ предлагали свои собственные варианты внѣшняго вида Вавлонской башни, всегда монументальные и циклопическіе, отражающіе гордыню строителей (рис. 1–4). Какъ повѣствуетъ Книга Бытія, Богъ наказалъ людей тѣмъ, что создалъ различные языки, строители перестали понимать другъ друга и постепенно разсѣялись по міру. Былъ грѣхъ – гордость и тщеславіе, – и было наказаніе: «И разсѣялъ ихъ Господь оттуда по всей землѣ, и они перестали строить городъ и башню. Посему дано ему имя: Вавлонъ, ибо тамъ смѣшалъ Господь языкъ всей земли, и оттуда разсѣялъ ихъ Господь по всей землѣ» (Быт. 11: 8–9).

Навуходоносоръ II, царь Вавлонской имперіи (605–562 гг. до н. э.) былъ фигурой хтонической политической силы и потому мыслилъ масштабно. Ему были нужны визуальные символы, которые бы подчеркивали въ глазахъ его подданныхъ и иноземцевъ величіе, могущество и непобѣдимость не только Вавлона, но и его самага. Съ этой цѣлью

помимо перестройки древняго зиккурата Этеменанки (рис. 5), который въ представлении Навуходоносора, скорѣе всего, и былъ той самой Вавлонской башней, царь дополнительно распорядился о возведеніи знаменитаго Вавлонскаго идола.

Fig. 2. Joos de Momper (1564–1635). Tower of Babel.

Fig. 3. Pieter Bruegel de Oude (1525–1569). Tower of Babel.

Fig. 4. Cornelis Anthonisz (1505–1553). Fall of Tower of Babel. An engraving.

Объ этомъ подробно повѣствуется въ Книгѣ пророка Даниила (Дань., гл. 3). Мотивація Навуходоносора какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ была одинаковой: горделиво-высокомѣрное тщеславіе, высокомерное превознесение передъ Богомъ, равеніе себя съ Богомъ. Символы реконструированной башни и золотого истукана на вѣка должны были подтвердить превосходство Навуходоносора надъ всѣми живущими. Безъ сомнѣнія, этотъ правитель Востока мыслилъ себя самымъ вліятельнымъ и могущественнымъ человѣкомъ на землѣ. Возможно, Навуходоносоръ возвелъ антропоморфнаго истукана въ дополненіе къ башнѣ именно по этой причинѣ. Такъ или иначе, визуальные событія огромнаго масштаба, собирающія десятки и даже сотни тысячъ людей, оказываются исключительно эффективными приѣмами манипуляціи массовымъ сознаниемъ (Sassin et al. 2018, 326–327).

Для насъ представляетъ интересъ вавилонскій манускриптъ на камнѣ, хранящійся въ Шойеновской коллекціи, Лондонъ (манускриптъ № 2063), относящійся къ періоду правленія Навуходоносора (рис. 6). Данный каменный манускриптъ размѣрами 47x25x11 см содержитъ рисунки зиккурата Этеменанки и фигуры справа, которую обычно трактуютъ какъ фигуру самаго царя Навуходоносора. Есть основанія предполагать, что эта правая фигура и есть знаменитый золотой истуканъ, которому по приказу царя вполнѣ могли придать его черты. Надпись на аккадскомъ языкѣ гласитъ слѣдующее:

Я, Навуходоносоръ, царь Вавлона. Для завершения строительства Э-Темень-Анки и Э-Урь-Ме-Анки² я подчинилъ всѣ страны повсемѣстно, всякаго и каждого правителя, который былъ отмѣченъ могуществомъ, во всѣхъ народахъ міра. Я – любимецъ Мардука, властитель земель отъ Верхняго моря до Нижняго моря, правитель отдаленныхъ народовъ, всего многообразія людей въ мірѣ, царей отдаленныхъ горъ и разбросанныхъ по землѣ острововъ. Я создалъ фундаментъ, чтобы возвести высокое сооруженіе. Я построилъ башню изъ смолы и обожженнаго кирпича. Я возвелъ его возвышающимся къ небу, заставивъ его сверкать какъ солнце (Tower of Babel Stele).

Стиль данной надписи полностью соотвѣтствуетъ словамъ, приводимымъ пророкомъ Данииломъ: «По прошествіи двѣнадцати мѣсяцевъ, расхаживая по царскимъ чертогамъ въ Вавлонѣ, царь сказалъ: это ли не величественный Вавлонъ, который построилъ я въ домъ царства силою моего могущества и въ славу моего величія!» (Дан. 4: 26-27).

Fig. 5. Etemenanki, a famous ziggurat near Babylon. 18th – 15th centuries BC. One of the possible archaeological "candidates" for the role of the Tower of Babel. Top right: A photo of the ruins of the ziggurat in modern times. The rest: various computer reconstructions of the sacral complex. Nebuchadnezzar rebuilt the ziggurat, probably considering it the Tower of Babel. The height of the building was supposedly about 100 m. Alexander the Great ordered to dismantle the tower into bricks. Subsequently, the Greeks built a theater from these bricks near Babylon.

² Скорѣе всего, Эурмеанки – это дополнительные пристройки къ Этеменанки.

Возведение истукана связано со знаменитым сном Навуходоносора, истолкованного пророком Даниилом (Дан., гл. 2). В этом снѣ царю, согласно библейской исторіи, привидѣлся огромный разноцвѣтный истуканъ, различныя части тѣла котораго были сдѣланы изъ различнаго матеріала. Данииль объяснилъ Навуходоносору смыслъ сна, однако вавлонскій правитель, не вразумившись теологической интерпретаціей Даниила либо не повѣривъ ей, рѣшилъ истолковать сонъ буквально.

Какъ считается въ священной исторіи, именно съ цѣлью доказать всѣмъ свое собственное величіе, Навуходоносоръ воздвигъ статую себя самага, которая должна была исполнять роль идола. Однако въ прямомъ смыслѣ идоломъ статуя не была – это не былъ ни Мардукъ, ни иное ассирійско-вавлонское божество. Съ другой стороны, Навуходоносоръ создалъ лишь намекъ на то, что статуя олицетворяла его самага, поскольку имени у идола не было (какъ, впрочемъ, и у башни), а это означаетъ, что люди должны были мыслить связь визуальныхъ образовъ идола и башни прежде всего съ вавлонскимъ вѣчнымъ могуществомъ, а уже черезъ него – съ самимъ царемъ Навуходоносоромъ, который являлся источникомъ и гарантомъ такого могущества. Подобная двойная референція всегда связана съ высокимъ уровнемъ рациональнаго осмысленія семиотической системы. Дѣйствительно, правитель Вавлоніи показалъ себя мыслителемъ, поднявшимся до высокой степени абстракціи, и его задумка философско-политико-соціальной интерпретаціи визуальныхъ смволовъ истукана и башни недалеко отъ рационалистическаго толкованія визуальныхъ образовъ Гераклитомъ и Парменидомъ. Статуя изъ сна Навуходоносора была глубоко смволичной; и въ этомъ снѣ могло отразиться не только само пророчество о будущемъ ходѣ исторіи, но и многіе религіозныя, культурныя и психологическіе архетѣпы, какъ это обычно бываетъ со снами на масштабныя политическіе сюжеты. Для Лѣскова истуканъ Навуходоносора – разрушеніе евразійской культурной сущности народа.

Интересно, что вавлонскій царь, скорѣе всего, приказалъ воздвигнуть копию статуи, которую видѣлъ во снѣ, однако отлитую цѣликомъ изъ золота, а не цвѣтную и не сдѣланную изъ различныхъ матеріаловъ. Хотя на Востокѣ и въ Ассиріи такъ же, какъ и въ античномъ мірѣ, существовала традиція раскрашивать статуи, истуканъ Навуходоносора раскрашенъ не былъ – золото само стало означающимъ, вобравшимъ означаемаыя непомѣрнаго тщеславія, величія, гордости, превознесенности надо всѣмъ въ мірѣ въ знакъ идола. Къ тому же, одноцвѣтное исполненіе визуальныхъ смволовъ само по себѣ часто означаетъ величіе.

Интересно, что изъ визуальнаго пространства образъ Вавлонскаго идола перешелъ и въ акустическое: Навуходоносоръ повелѣлъ исполнять невообразимый шумъ, грохотъ, звонъ, исходящій отъ различныхъ музыкальныхъ инструментовъ въ моменты времени, предназначенныя для поклоненія золотому идолу:

Царь Навуходоносоръ сдѣлалъ золотой истуканъ, вышиною въ шестьдесятъ локтей, шириною въ шесть локтей, поставилъ его на полѣ Деирѣ, въ области Вавлонской... Тогда глашатай громко воскликнулъ: объявляется вамъ, народы, племена и языки: въ то время, какъ услышите звукъ трубы, свирѣли, цитры, цевницы, гуслей и смфоніи и всякихъ музыкальныхъ орудій, падите и поклонитесь золотому истукану, котораго поставилъ царь Навуходоносоръ (Данѣ. 3: 1, 4-5).

Fig. 6. Stele from the Schoyen collection (manuscript no. 2063) (left) and reconstruction of images on it (right). For us, this manuscript is interesting by the fact that, at the behest of King Nebuchadnezzar, the visual symbols of the Tower of Babel and the Babylonian golden idol were combined into one semantic space (leaving aside the correspondence of Etemenanki ziggurat to the biblical Tower of Babel – at least Nebuchadnezzar himself believed that this was the same building). Reproduced with permission from the Schoyen Collection.

© Shoyen Collection. <https://www.schoyencollection.com>

Въ визуальномъ измѣреніи символы Вавлонской башни и вавлонскаго истукана изображаются тянущимися къ небу, цѣклопическими по высотѣ, яркими, сверкающими. Въ звуковомъ измѣреніи имъ соотвѣтствуютъ акустическіе символы шума, грохота, свиста, визга, лязга, скрежета, дребезжанія, боя на ударныхъ инструментахъ. Отображеніе визуальныхъ символовъ въ акустическомъ пространствѣ приводитъ къ тому, что у создателя символовъ дополнительно появляется временное измѣреніе и возможность семіотическое комбинаторики какъ *последовательности* символовъ, которая въ рамкахъ идеологии или мѣотворчества можетъ означать последовательность историческихъ событій. Для Навуходоносора дополнительное временное измѣреніе, доступное въ знакахъ идола, но недоступное въ знакахъ башни, было необходимо для визуальнаго разсказа «всѣмъ народамъ и странамъ» о томъ, что въ его имперіи объединены всѣ «цивилизованные» народы для единыхъ цѣлей и задачъ – изъ-за этого самъ истуканъ дополнился грохотомъ и игрой на всевозможныхъ музыкальныхъ инструментахъ.

Обратимся теперь къ тому, какъ Н. С. Лѣсковъ использовалъ семіотическіе наборы,

связанные съ башней и идоломъ, въ своей евразійской концепціи.

АНТИЕВРАЗІЙСКАЯ СУЩНОСТЬ НАВУХОДОНОСОРОВА ИДОЛА: НАВУХОДОНОСОРЪ ВЪ БЕЗУМІИ СЕБЯ РАДИ

ПРОГРАММНЫМЪ МѢСТОМЪ, ДАЮЩИМЪ КЛЮЧЪ КЪ ДЕШИФРОВКИ семіотики вавлонскихъ смволовъ въ литературной христіанской проповѣди Лѣскова является тотъ моментъ, когда рассказчикъ съ Левонтіемъ приходятъ къ «безгневному» старцу Памвѣ, отшельнику-анакорету въ «Запечатлѣнномъ ангелѣ»:

И все я о немъ думалъ и думалъ и вдругъ передъ утромъ началъ жадать хотъ на минуту его предъ отходомъ отсюда видѣнія.

И только что я это помыслилъ, вдругъ опять слышу, опять такой самый трескотъ, и отецъ Памва опять выходитъ съ топоромъ и съ вязанкою дровъ я говорить:

– Что долго медлилъ? Поспѣшай Вавлонъ строить?

Мнѣ это слово показалось очень горько, и я сказалъ:

– За что же ты меня, старче, такимъ словомъ упрекаешь: я никакого Вавлона не строю и отъ вавлонской мерзости особлюсь.

А онъ отвѣчаетъ:

– Что есть Вавлонъ? столпъ киченія; не кичись правдою, а то ангелъ отступится.

Я говорю:

– Отче, знаешь ли, зачѣмъ я хожу?

И рассказалъ ему все наше горе. А онъ все слушалъ, слушалъ, и отвѣчаетъ:

– Ангелъ тихъ, ангелъ кротокъ, во что ему повелитъ Господь, онъ въ то и одевается; что ему укажетъ, то онъ сотворитъ. Вотъ ангелъ! Онъ въ душѣ человѣчьей живетъ, суемудріемъ запечатлѣнъ, но любовь сокрушитъ печать...

И съ тѣмъ, вижу, онъ удаляется отъ меня, а я отвратить глазъ отъ него не могу и, преодолѣть себя будучи не въ состояніи, палъ и вслѣдъ ему въ землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нѣтъ, или за древа зашелъ, или... Господь знаетъ куда дѣлся (Leskov 1993, book 5, 263).

Итакъ, здѣсь Лѣсковъ соединяетъ смволъ Вавлонской башни («столпа») и Деирскаго истукана царя Навуходоносора («мерзости»). Смволы Вавлона превращаются въ знаки отпаденія человѣка отъ Бога, знаки горделиво-темной свѣтской и церковной російской власти, «освященной» легитимностью царствованія дома Романовыхъ, безбожнаго юродства, ориентированнаго на отступление отъ евразійскихъ корней. Старецъ-старообрядецъ Памва – фигура, уже по своей религіозной принадлежности намекающая на противленіе и противопоставленіе власти династіи Романовыхъ. Какъ мы помнимъ, изображеніе ангела на иконѣ замазали по приказу іерарховъ официальной Русской Православной церкви, которая, съ точки зрѣнія Лѣскова, послѣ реформъ Петра являлась всего лишь придаткомъ російской власти.

Fig. 7. Philip Galle (1537–1612). Three Jewish youths before King Nebuchadnezzar. An engraving. In the background, there is the image of Babylon idol erected in the plain of Dura. The artist depicted the idol clearly in the Roman style: with a globe, an eagle, in a laurel wreath and with a pallium in his hands. No matter how the real golden idol of Nebuchadnezzar looked, it certainly could not look like that. However, this Galle's engraving perfectly conveys the Roman (Latin), anti-Eurasian message of the Nebuchadnezzar idol.

Писатель въ этомъ отрывкѣ также даетъ указаніе на семіотическое противопоставленіе, съ одной стороны, знаковъ Вавлонской башни и вавлонскаго истукана, огромныхъ, непомѣрныхъ по высотѣ, тянущихся къ самымъ облакамъ, и съ другой, знаковъ приземленности, малости, малой высоты – рассказчикъ «палъ и вслѣдъ ему въ землю поклонился», т.е., отказавшись отъ знаковъ Вавлона, перешелъ къ приземленнымъ знакамъ Памвы. А чуть раньше до этого, отрокъ Левонтій, племянникъ рассказчика, также явилъ знакъ склоненности, *низа*, близости къ землѣ: «Самъ, бѣдняга, даже къ землѣ клонится, падаетъ... клонить головушку, какъ скошенный цвѣтокъ» (Leskov 1993, book 5, 257).

Визуальные символы малой высоты, низа, преклоненія и связанные съ ними звуковые знаки тишины, негромкаго пѣнія, молитвеннаго речитатива, какъ мы увидимъ дальше, для Лѣскова означаютъ праведность. Вавлонскіе же блескъ, высота, превознесенность и связанный съ нимъ грохотъ – знаки юродства себя ради.

Fig. 8. William Blake (1757–1827). Nebuchadnezzar.

And they shall driue thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field; they shall make thee to eat grasse as oxen, and seuen times shall passe ouer thee, vntill thou know that the most high ruleth in the kingdome of men, and giueth it to whomsoever he will. The same houre was the thing fulfilled vpon Nebuchad-nezzar, and he was driuen from men, and did eat grasse as oxen, and his body was wet with the dew of heauen, till his haire were growen like Egles feathers, and his nailes like birds clawes (Dan. 4: 32-33).

In this picture, we see how visual Babylonian symbols of a proud aspiration to rise upward are transformed into signs of forced humility: bending to the ground, kneeling down, going down to all fours.

ЛЪСКОВСКІЕ ПЕРСОНАЖИ – ВОПЛОЩЕНІЯ АНТИЕВРАЗІЙСТВА

Обычные «ЕВРООРИЕНТИРОВАННЫЕ ГЕРОИ», юродивые, или юродивые себя ради, у писателя часто напрямую противопоставляются въ ткани текста Христа ради юродивымъ, блаженнымъ, образамъ евразійскаго прошлаго Россіи, забытаго во времена царствования Романовыхъ. Такимъ противопоставленіемъ въ сюжетномъ пространствѣ одного произведенія писатель не просто разграничиваетъ этѣ двѣ группы людей. Близостью къ Богу вторыхъ онъ подчеркиваетъ удаленность отъ Бога, правды и свѣта первыхъ.

Чаще всего антиевразійскіе юродивые себя ради образуютъ у писателя безликую массу, на фонѣ которой «евразійскіе» Христа ради юродивые имъ ярко выводятся въ видѣ личностей,

индивидуальностей, запоминающихся главных образов. Такъ Лѣсковъ поступаетъ, къ примѣру, въ «Пустоплясахъ», «Разбойникѣ», «Несмертельномъ Голованѣ», «Фигурѣ», «Язвительномъ» и многихъ другихъ произведеніяхъ, въ которыхъ встрѣчаются типажи обоихъ видовъ юродства. Толпа безликихъ дураковъ-вредителей, не способныхъ и не желающихъ хотя бы чуть-чуть задуматься о добрѣ и злѣ, объ истинѣ, о своемъ поведеніи (юродивыхъ себя ради), въ этихъ произведеніяхъ возстаетъ на одного человѣка, который чаще всего пріобрѣтаетъ черты праведника или даже Христа ради юродиваго.

Такъ, среди Христа ради юродивыхъ изъ перечисленныхъ произведеній разбойникъ, Голованъ, Вигура и дѣдъ Ѳедось – русскіе «до мозга костей», чаще всего старообрядцы въ то время какъ юродивые себя ради по большей части представляютъ собой «оевропеившихся» русскихъ, «забывшихъ свою суть» или прямо иностранцевъ.

Для нашего анализа болѣе интересны тѣ произведенія Лѣскова, гдѣ онъ выводитъ яркіе индивидуальные образы юродивыхъ себя ради. Такихъ текстовъ у писателя не такъ много. Въ табл. 1 приведены шесть наиболѣе показательныхъ.

Табл. 1. Нѣкоторые индивидуальные образы юродивыхъ себя ради у Лѣскова.

Произведеніе	Образъ юродиваго себя ради	Національность юродиваго себя ради	Религіозная принадлежность юродиваго
Колыванскій мужъ	Иванъ Никитичъ Сипачевъ	Русскій	<i>Православный?</i>
Заячій ремизъ	Онопрій Опанасовичъ Перегудъ	Украинець	<i>Православный?</i>
Желѣзная воля	Гуго Карловичъ Пекторались	Нѣмецъ	Лютеранинь
Однодумъ	Александръ Афанасьевичъ Рыжовъ	Русскій	<i>Православный?</i>
Чертогонъ	Илья Ѳедосеичъ (дядя)	Русскій	<i>Православный?</i>
Лѣвша	Казачій атаманъ Платовъ	Донской казакъ	<i>Православный?</i>

За исключеніемъ «Лѣвши», гдѣ себя ради юродивый – второстепенный персонажъ казачій атаманъ Платовъ, эти образы представлены главными героями. Вѣра лѣсковскихъ юродивыхъ очень странна, являя собой смѣсь идей и понятій изъ многихъ религій (Sperrle 2000). Такъ, только нѣмецъ Пекторались изъ «Желѣзной воли» можетъ точно сказать о себѣ, что онъ лютеранинь. Другіе герои-юродивые, по-видимому, къ собственной религіозной классификаціи совершенно равнодушны. Они либо въ основахъ религіи ничего не понима-

ють и православны чисто номинально, по церковно-приходской метрицѣ («колыванскій мужъ», купецъ Илья Ѳедосеичъ), либо, какъ и самъ Лѣсковъ, считаютъ, что гораздо важнѣе поступать по заповѣдямъ, чѣмъ официально именовать себя православнымъ (квартильный Рыжовъ). Этой чертой они весьма схожи съ Навуходоносоромъ до его покаянія, который также считалъ, что онъ самъ можетъ правильно понимать Бога и указывать всѣмъ религиозный путь.

Весьма примѣчательно, что «колыванскій мужъ», Иванъ Никитичъ Сипачевъ въ нѣкоторый періодъ жизни находится на распутьѣ: стать ли ему «евразійскимъ» героемъ или превратиться въ клоуна, которымъ будутъ манипулировать европейцы – въ контекстѣ разсказа семья нѣмокъ. Отецъ предостерегаетъ Ванюшу отъ соблазна оевропеиться и даетъ наставленіе «за пазухой держать противъ Европы шишъ»:

Но родители мои, къ которымъ я вернулся, чтобы проститься, отнеслись къ этому холоднѣе и съ предосторожностями, которыя мнѣ казались даже обидными. Они меня всё предостерегали. Отецъ говоритъ:

– Это хорошо, – я ни слова не возражаю. Между нѣмцами есть даже очень честные и хорошіе люди, но все-таки они нѣмцы.

– Да ужъ это, – говорю, – конечно, какъ водится.

– Нѣтъ, но мы обезьяны, – мы очень любимъ подражать. Вотъ и скверность.

– Но если хорошему?

– Хоть и хорошему. Вспомни «Любушинъ судъ». Нехорошо, коли искать правду въ нѣмцахъ. У насъ правда по закону святу, которую принесли наши дѣды черезъ три рѣки.

– Пышно, – говорю, – это какъ-то чрезъ мѣру.

– Да, это пышно, а у нихъ, у нѣмцевъ, хороша экономія и опрятность. Въ старину тоже было довольно и справедливости: въ Берлинѣ разъ судъ въ пользу простого мельника противъ короля рѣшилъ. Очень справедливо, но все-таки они нѣмцы и нашего брата русака любятъ передѣлывать. Вотъ ты и смотри, чтобы никакъ надъ собою этого не допустить.

– Да съ какой же, – говорю, – стати!

– Нѣтъ, это бываетъ. У нихъ система или, пожалуй, даже двѣ системы и чертовская выдумка. Ты это помни и вѣру отцовъ уважай. Живи, хлѣбъ-соль води и даже, пожалуй, дружи, во всякомъ случаѣ будь благодаренъ, потому что «ласковое телятко двѣ матки сосеть» и неблагодарный человѣкъ – это не человѣкъ, а какая-то скверность, но похаживай почаще къ священнику и эту суть-то свою, – нашу-то настоящую русскую суть не позволяй изъ себя нѣмцамъ выкуривать.

– Да ужъ за это, – говорю, – будьте покойны, – и привелъ ему шутя слова Тургенева, что «нашей русской сути изъ насъ ничѣмъ не выкуришь».

А отецъ поморщился:

– Твой Тургеневъ-то, – говоритъ, – самъ, братецъ, западникъ. Онъ ужъ и сознался, что съ тѣхъ поръ, какъ окунулся въ нѣмецкое море, такъ своей сути и лишился.

– Да и Некрасовъ тоже, – хотѣлъ было я продолжать, но при этомъ имени отецъ меня перебилъ и погрозилъ.

– Этого, – говоритъ, – ужъ и совсѣмъ не трожь, – этотъ чего еще ненадежнѣе. Самъ и зудъ зудить, самъ и расчесъ расчесываетъ, и взманъ манить, и казнить ве-

лить; самъ просить: «Виновныхъ не щади!» Нѣтъ, намъ надо чистые руки... Вотъ какъ Самарины, Хомяковы, братья Аксаковы – вотъ съ кого намъ надо примѣръ брать. Самаринъ-то – вѣдь онъ былъ въ этомъ, въ ихъ Колыванскомъ краю, но они, небось, его не завертѣли. Думали завертѣть, да онъ имъ шишъ показалъ. И ты будь таковъ же. Дружба дружбой и служба службой, а за пазухой шишъ. Помни это и чаще къ духовенству похаживай и мнѣ пиши. Я тебѣ буду отвѣчать и укрѣплять тебя въ направленіи, а по воскресеньямъ непременно къ священнику похаживай. Какой ни есть попъ – онъ не тутъ, такъ тамъ, не въ церкви, такъ за пирогомъ, а все патриотическое слово скажетъ. А проѣздомъ черезъ Москву появишь Аксакову. Скажи, что я тебѣ говорилъ, и послушай, что онъ еще тебѣ скажетъ. Онъ мужикъ вѣщій (Leskov 1993, book 5)!

Синонимичность истиннаго православія (старообрядчества или крайняго «традиціонализма» въ никоніанствѣ) и евразійства видна и въ томъ, что мать Ивана закликаетъ сына при пріѣздѣ въ Москву пойти поклониться Иверской иконѣ Божьей Матери («Матушка наказала... въ Москвѣ у Иверской покропиться»).

Дядя Ивана и Иванъ Аксаковъ – также выразители евразійской идеи. О дядѣ Лѣсковъ пишетъ такъ:

Дядя повелъ меня въ Москвѣ къ Аксакову.

– Нельзя, – говорить, – безъ этого. А когда станешь съ нимъ разговаривать, то помни, какого ты роду и племени, и пускай что-нибудь отъ глаголовъ. Сипачевы, братецъ, издавна были стояльцы, а теперь и ты уже созрѣлъ – и давай понимать, что отправляешься для борьбы...

И дядя тоже вспомнилъ про «Колывань». Когда мы «шествовали» отъ Аксакова домой, дядя меня поучалъ:

– Если встрѣтишь добрый привѣтъ въ колыванскомъ семействѣ (такъ именовалъ онъ семью Венегреты), будь имъ благодаренъ, но не увлекайся до безразсудства, дабы не ощутить въ себѣ измѣны русскимъ обычаемъ. Лучше старайся самъ получить вліяніе на нихъ (Leskov 1993, book 5).

Лидеръ славянофильскаго движенія Аксаковъ «долго смотрѣлъ [Сипачеву] въ глаза и сказалъ: «Шествуйте и сразу утверждайтесь твердой пятой. Мы должны быть хозяевами на Колыванскомъ побережьѣ. Ревель – вѣдь это наша старая Колывань!» (Leskov 1993, book 5).

Однако Иванъ Никитичъ становится рабомъ нѣмокъ и «рабомъ Европы»: открыточки «Ванюшѣ отъ Лины и Авроры» свое дѣло сдѣлали. Такимъ же рабомъ Европы Лѣсковъ видитъ и современное ему руссійское правительство.

ОДНОДУМЪ КАКЪ ОБРАЗЪ ПЕРЕХОДА КЪ ИСТИННОМУ НАВУХОДОНОСОРОВУ АРХЕТІПУ

«Однодумъ» АЛЕКСАНДРЪ АѦНАСЬЕВИЧЪ РЫЖОВЪ, главный герой

повести «Однотумъ», – пожалуй, самый нетипичный представитель лѣсковскихъ себя ради юродивыхъ. Нетипиченъ онъ потому, что съ одной стороны, онъ являетъ черты обыкновеннаго юродиваго, а съ другой – Христа ради юродиваго. Въ этомъ персонажѣ двѣ характерныхъ для писателя группы образовъ удивительнымъ образомъ объединяются.

При этомъ визуальные символы превознесенности къ небу сосѣдствуютъ въ образѣ Рыжова съ символами близости къ землѣ, склоненности. Такъ, Рыжовъ, съ одной стороны, наклоняетъ губернатора Ланского до пола церкви, наклоняясь самъ. Но съ другой, главный герой все время «ходить какъ столпъ», «стоитъ какъ шесть проглотилъ», «росту высоченнаго, огромнаго»:

Онъ былъ рослый, плечистый, – почти атлетъ, необъятной силы и несокрушимаго здоровья. Въ свои отроческіе годы онъ былъ уже первый силачъ и такъ удачно предводительствовалъ стѣною на кулачныхъ бояхъ, что на которой сторонѣ былъ Алексашка Рыжовъ, – та считалась непобѣдимую (Leskov 1993, book 6, 137).

Въ визуальномъ пространствѣ Рыжовъ – полная антитеза старцу Памвѣ.

Въ акустическомъ пространствѣ символовъ также видна двойственность: Рыжовъ вродѣ бы «голоса не повышаетъ», но одновременно съ этимъ «на бабу свою покрикиваетъ и ее колачиваетъ». Въ этомъ образѣ соединяется визуальная семіотика вавлонской гордыни и смиренія Христа ради юродивыхъ.

Кульминаціей повести является моментъ, который также вродѣ бы выдаетъ въ Рыжовѣ Христа ради юродиваго: квартальному не понравилось, что новый губернаторъ Ланской вошелъ въ храмъ съ гордымъ видомъ и не поклонился иконамъ – и вотъ уже квартальный, пользуясь преимуществомъ своей богатырской силы, самъ нагибаетъ до земли Ланского въ искусственномъ поклонѣ передъ алтаремъ:

Рыжовъ все шель слѣдомъ за губернаторомъ, и по мѣрѣ того, какъ Ланской приближался къ солеѣ, Рыжовъ все больше и больше сокращалъ разстояніе между нимъ и собою и вдругъ неожиданно схватилъ его за руку и громко произнесъ:

– Рабъ божій Сергій! входи во храмъ Господень не надменно, а смиренно, представляя себя самымъ большимъ грѣшникомъ, – вотъ какъ!

Съ этимъ онъ положилъ губернатору руку на спину и, степенно нагнувъ его въ полный поклонъ, снова отпустилъ и сталъ навтыжку (Ibid).

Вродѣ бы, чудачества квартальнаго нацѣлены на служеніе Богу и совершаются исключительно ради Бога, а соотвѣтствующая ему визуальная семіотика больше связана со знаками низа. Но не все такъ просто съ образомъ Однотума.

Сколько въ немъ отъ Христа ради юродиваго, столько же, если не больше – отъ обыкновеннаго юродиваго себя ради. Лѣсковъ связываетъ Рыжова и съ образомъ Вавлонской башни (столпа):

Онъ рѣшилъ «быть всегда на своемъ мѣстѣ»: перевелъ тройку отъ своего забора къ заставѣ и самъ въ полномъ нарядѣ — въ мундирѣ и бѣлыхъ ретузахъ, съ

рапортомъ за бортомъ, сель тутъ же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здѣсь, какъ столпникъ, а вокругъ него собрались любопытные, которыхъ онъ не прогонялъ, а напротивъ, вель съ ними бесѣду и среди этой бесѣды сподобился увидать, какъ на трактѣ за клубилось пыльное облако, изъ котораго стала вырѣзаться пара выносныхъ съ фореиторомъ, украшеннымъ мѣдными бляхами. Это катиль губернаторъ (Leskov 1993, book 6, 135-136).

Говоря «водворился какъ столпникъ», Лѣсковъ явно указываетъ на столпъ. Нетрудно догадаться, что за этимъ словомъ скрывается не какой-то столпъ, на которомъ жилъ какой-то святой, а Вавилонскій столпъ, на которомъ находили пристанище гордецы – потомки Ноя. При этомъ Однодумъ окрашиваетъ свои рейтузы въ разные цвѣта національнаго триколора (золотой, черный, бѣлый), штандарта дома Романовыхъ.

Упрямство лѣсковскихъ юродивыхъ – больше, чѣмъ упрямство. Это качество тѣсно связано съ феноменомъ такъ называемой «самости», подробно изученнымъ христіанскими подвижниками. Именно этимъ качествомъ такъ отличался Навуходносоръ до своего покаянія, рѣшившій возстановить башню до небесъ и воздвигнуть золотой истуканъ въ шестьдесятъ локтей высоты для поклоненія самому себѣ.

Самость – сложное понятіе, описывающее горделивое желаніе человѣка жить не въ отвѣтствіи съ тѣмъ, чего отъ него хочетъ Христосъ, а въ согласіи только съ собственной волей (Ваер 1973). Самость – съ христіанской этической точки зрѣнія, точки зрѣнія анахоретовъ, это не просто своеволие, но любленіе своей воли, самолюбіе, самолюбование, граничащее съ тщеславіемъ, это принципиальное нежеланіе принять на себя крестъ, предназначенный человѣку Богомъ, понять, въ чемъ же этотъ крестъ состоитъ. Самость – состояніе человѣка, когда онъ, не видя или не желая разглядѣть Бога у себя въ душѣ или вокругъ себя, самъ себя дѣлаетъ божествомъ и замыкается на себѣ какъ на первой и послѣдней міровой сущности. Свт. Ѳеоданъ Затворникъ по поводу самости писалъ такъ:

Самость – корень грѣховъ. Отпадающій отъ Бога на чемъ другомъ можетъ остановиться, какъ не на себѣ? И останавливается. Вотъ и самость... Каждый изъ насъ приходитъ въ міръ этотъ только съ сѣменемъ всѣхъ страстей – самолюбіемъ. Это сѣмя потомъ жизнью и свободной дѣятельностью развивается, растетъ и раскрывается въ большое дерево, которое вѣтвями своими покрываетъ всю грѣховность нашу... отсюда самость произрастаетъ (cit. by Gorbachev 2014).

Для насъ интересно то, что всѣ лѣсковскіе герои-иностранцы заражены этой самостью. Для нихъ, по Лѣскову, не существуетъ Бога кромѣ тѣхъ боговъ, которымъ они поклоняются въ повседневной жизни, идоловъ денегъ, почета, славы, власти. Случайно ли это? Врядъ ли.

Архетипическимъ лѣсковскимъ персонажемъ, иллюстрирующимъ чистую, неразбавленную, воплощенную самость, является «типичный европеецъ» Гуго Карловичъ Пекторались, главный герой повести «Желѣзная воля». Михаилъ Дунаевъ, по-видимому, не счелъ нужнымъ остановиться на христіанскомъ осмысленіи этого удивительнаго образа, написавъ лишь, что Пекторались – просто «нѣкій глупый нѣмецъ» (Dunaev 2002, 415). Я предлагаю нѣсколько иную трактовку.

Пекторались – человекъ вовсе не глупый, а въ чемъ-то – даже талантливый. Онъ – прекрасный инженеръ-конструкторъ и способенъ съ нуля построить и запустить въ эксплуатацію огромный заводъ; онъ понимаетъ въ техникѣ все, и его какъ непревзойденнаго спеціалиста вызываютъ въ разные города и платятъ огромныя деньги. Пекторались – юридивый не потому, что глупъ, а потому что какъ типичный европеецъ въ изображеніи Лѣскова надѣется только на себя, а не на Бога, потому что до предѣла тщеславень, потому что пораженъ той самой самостью, которая настолько исказила его воспріятіе реальности, что онъ самъ себя сдѣлалъ въ своихъ глазахъ идоломъ и сталъ себѣ поклоняться.

Гуго Карловичъ – герой гротескный, онъ своего рода квинтэссенція всей навуходоносоровой самости и всего тщеславія, которое только можно найти въ людяхъ. Онъ съ дѣтства выдумалъ себѣ идола «железной воли», которой онъ долженъ обладать и, по мнѣнію многихъ людей, уже вродѣ бы обладаетъ. Какъ и у Однотума, вся его жизнь проходитъ подъ звѣздой самостійнаго юродства безъ Бога, хотя онъ признаетъ, что онъ лютеранинъ, въ свою церковь захаживаетъ и по-своему въ Бога вѣритъ. Любой аферистъ можетъ поймать Гуго Карловича «на слабо», лишь только заикнувшись о его железной волѣ. Въ пониманіи Пекторалиса любая придурь, которая вошла ему въ голову, есть законъ для обязательнаго выполнения, а железная воля – несомнѣнный гарантъ того, что все будетъ исполнено четко въ соотвѣтствіи съ его юридскимъ планомъ. Нѣмецъ-герой не допускаетъ, что онъ тоже человекъ, а человеку свойственно ошибаться. Онъ не допускаетъ, что онъ можетъ быть грѣшнымъ и, возможно, грѣшнѣе многихъ вокругъ себя (какъ и Навуходоносоръ до своего покаянія не могъ такого допустить) – онъ, по выраженію свт. Игнатія Брянчанинова, прельщенъ. Неслучайно мѣстные прозвали его «мордовскимъ богомъ»; это очень точное и мѣткое названіе, отражающее всю суть *самоистуканства*, въ которое впалъ Пекторались: для себя самага онъ – нѣкій деирскій истуканъ. Ни въ своей душѣ, ни внѣ себя онъ, несмотря на свою приверженность лютеранству, Христа не видитъ.

Вся степень идиотизма зароконъ новаго «мордовскаго бога», даваемыхъ самому себѣ и выполняемыхъ при помощи железной воли, становится ясна изъ слѣдующаго фрагмента:

- ...У меня железная воля, – и вы видите, какъ хорошо имѣть железную волю.
- Нѣтъ, – говорю, – не вижу.
- Какъ же не видите: я извѣстенъ прежде, чѣмъ я пріѣхалъ; я сдержалъ свое слово и живъ, я могу умереть съ полнымъ къ себѣ уваженіемъ, безъ всякой слабости.
- Но позвольте узнать, кому вы это дали такое слово, о которомъ говорите?
- Онъ широко отмахнулъ правою рукою съ вытянутымъ пальцемъ – и, медленно наводя его на свою грудь, отвѣчалъ:
- Себѣ.
- Себѣ! Но вѣдь позвольте мнѣ вамъ замѣтить: это почти упрямство.
- О нѣтъ, не упрямство.
- Общанія даются по соображеніямъ – и исполняются по обстоятельствамъ.
- Нѣмецъ сдѣлалъ полупрезрительную гримасу и отвѣчалъ, что онъ не признаетъ такого правила; что у него все, что онъ разъ себѣ сказалъ, должно быть сдѣлано; что этимъ только и пріобрѣтается настоящая железная воля.

– Быть господиномъ себѣ и тогда стать господиномъ для другихъ – вотъ что должно, чего я хочу и что я буду преслѣдовать (Leskov 1993, book 5, 410).

Каждый новый шагъ на пути совершенствованія желѣзной воли горе-инженера – этой очередной его шагъ въ адъ, что не устаетъ подчеркивать Лѣсковъ. Какъ видимъ, за заточкой желѣзной воли стоитъ страсть къ господству – вовсе не христіанская добродѣтель, а чувство, понимаемое въ качествѣ добродѣтели вавилонскимъ властителемъ – вспомнимъ хвостовство Навуходоносора, запечатлѣнное на Вавилонской стелѣ. Пока маховикъ желѣзной воли раскачивался слабо, юродство Гуго Карловича было удѣломъ празднаго поддразниванія, но впоследствии оно привело его къ полному жизненному краху и смерти.

Краткая историческая схема его юродства показана въ табл. 2. Стоитъ еще разъ подчеркнуть, что никакіе жизненные обстоятельства не заставляли Пекторалиса совершать безумные поступки – только его исключительная личностная дурь. При этомъ его непомѣрное антихристіанское тщеславіе (навуходоносорова гордыня), называемое имъ «желѣзной волей», не давало ему вовремя остановиться и признать собственные ошибки, неправоту или заблужденія. Нѣмецъ доводилъ все до полного абсурда и не хотѣлъ останавливаться, пока еще не было поздно. Въ этомъ визуальные символы высоченныхъ башни и истукана переходятъ съ металлингвистическаго на лингвистическій уровень и начинаютъ осмысляться Лѣсковымъ какъ негативная черта поступковъ безъ мѣры (ср. съ высотой башни и идола «безъ мѣры»). Такая черта явно прослѣживается также у офицера Сипачева и становаго Онопрія Перегуда – главныхъ героевъ «Колыванского мужа» и «Заячьяго ремиза» (Fedotova 2015; 2016a; 2016b; Zavarzina 2008). И Пекторалисъ, и Перегудъ, и Сипачевъ не понимаютъ мѣры, не видятъ, гдѣ остановиться въ своихъ трагикомедійныхъ поступкахъ. Отчасти отъ этого они и попадаютъ во всѣ свои бѣды.

Табл. 2. Схема самости какъ составной части юродства Гуго Карловича Пекторалиса въ «Желѣзной волѣ».

Поведеніе Пекторалиса	Послѣдствія
Ѣзда въ Поволжьѣ изъ Германіи съ непремѣнной остановкой на каждой станціи въ теченіе трехъ дней. Ѣзда только въ легкомъ плащѣ въ пору первыхъ заморозковъ и промозгой, сырой осенней распутицы (несоответствіе безъ мѣры)	Жестокая простуда и горячка
Питье чефира вмѣсто чая (крѣпость безъ мѣры)	Нервный ударъ
Поѣданіе безъ мѣры горчицы (количество безъ мѣры)	Катаръ желудка
Ѣзда въ самодѣльномъ экипажѣ въ видѣ «мор-	Многочисленные аварии въ болотѣ и послѣду-

довскаго бога» (возвышеніе надъ землей)	ющая носка кресла отъ коляски на своихъ собственныхъ закоркахъ
Желаніе разсмотрѣть осиное гнѣздо, зарокъ, что не пожалуется ни на одинъ укусъ осы (терпѣніе безъ мѣры)	Аллергія послѣ того, какъ былъ немилосердно изжаленъ осами
Желаніе прослыть знатокомъ-лошадникомъ (киченіе безъ мѣры)	Покупка слѣпой лошади у афериста и скрытіе этого факта ото всѣхъ, отсутствіе подачи жалобы или личной расправы съ аферистомъ, несеніе убытковъ на покупку новой лошади
Желаніе казаться знатокомъ женской натуры (тщеславіе безъ мѣры)	Женитьба на тупой, необразованной, разгульной нѣмкѣ, въ концѣ концовъ бросившей его
Желаніе заводить дѣтей только послѣ достиженія опредѣленнаго количества накопленныхъ денегъ (упрямство безъ мѣры)	Многочисленнее удаленіе отъ общенія съ женой и многочисленныя измѣны жены
Желаніе насолить Сафронычу и заколачиваніе воротъ сафронычева хозяйства (самоувѣренность безъ мѣры)	Выплата Сафронычу по рѣшенію суда пятнадцати рублей въ день. Огромные убытки, полное разореніе, уничтоженіе своего дѣла, доведеніе себя до нищеты въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ
Зарокъ переѣсть блиновъ на похоронахъ Сафроныча по сравненію съ обжиралой-священникомъ Флавіаномъ (глумленіе надъ святыми вещами безъ мѣры)	Объѣденіе и смерть отъ удушья во время заглатыванія блиновъ на тризнѣ по Сафронычу

Визуальная составляющая семіотики образа Пекторалиса, безусловно, также связана съ вавлонскими сѣмволами: 1) Гуго Карловичъ ѣздитъ въ высокой самодѣльной коляскѣ съ водруженнымъ на помость кресломъ; 2) онъ строитъ огромный по размѣру заборъ вокругъ хозяйства Сафроныча; наконецъ, 3) онъ строитъ себѣ въ стилѣ нѣмецкой ратуши огромный по высотѣ домъ, который была неспособна протопить его отопительная система. Сафронычъ, какъ настоящій представитель Христа ради юродивыхъ, наоборотъ, сопровождается низкими визуальными сѣмволами: 1) низкій домъ; 2) низкій заборъ; 3) частыя приземленія на четвереньки.

Исторія юродства Гуго Карловича и его наказанія Богомъ похожа на исторію Навуходоносора: какъ вавлонскій правитель былъ наказанъ сумасшествіемъ, такъ и нѣмецъ. Пекторалису противопоставляется пьяница Сафронычъ. Сафронычъ – одинъ изъ Христа ради юродивыхъ, даромъ что пропойца. Онъ надѣется на Бога, что Тотъ выручитъ его изъ любой бѣды, а Пекторались, забывъ Бога, надѣется только на себя, какъ Навуходоносоръ – и терпитъ крахъ. Сафронычъ не дѣлаетъ ничего, и его семья богатѣетъ волею Божьей, а Пекто-

рались суетится, постоянно совершает множество поступков, но той же волею Божьей, или лучше сказать – попустительством Божьим, – приходит к полному разстройству всѣх своих дѣл, разоренію и финансовому, и духовному. Въ уста пьяницы Сафроныча Лѣсковъ вкладывает полноту христіанской морали своей повести:

– Глупый я человекъ, – очень глупый: правду мнѣ покойникъ Жига говорилъ, что я глупъ, а мнѣ неожиданная благодать въ семь нѣмцѣ дарована. А за что? «Что есть человекъ, что ты помниши его, или сынъ человекъ, что ты посещалъ его». Гдѣ это сказано?

– Въ писаніи.

– То-то и есть, что въ писаніи, а мы много ли про него помнимъ? Охъ, какъ не помнимъ, совсѣмъ не помнимъ!

– Слабы.

– Разумѣется, слабы, – червь, а не человекъ, поношеніе человековъ. А Богъ захочетъ – и червя сохранить, устроить тебя такъ, что лучше требовать нельзя, самъ такъ никогда и не выдумаешь. Слабъ ты – Онъ тебѣ нѣмца пошлетъ, и живи за его головою (Leskov 1993, book 5, 455-456).

Образъ Гуго Пекторалиса – настоящей антиевразійскій культурный архетипъ. Этотъ яркій отрицательный архетипическій примѣръ въ христіанской проповѣди писателя нуженъ ему, по-видимому, для того, чтобы показать читателю, какимъ должна быть истинная «русскость» – по крайней мѣрѣ, такъ, какъ ее понималъ самъ Лѣсковъ. Возносящійся до небесъ европеецъ Пекторалисъ умираетъ, а его тщеславныя мечты разрушаются сами по себѣ, безъ приложенія рукъ человеческихъ. Такъ же Навуходоносоръ на нѣсколько лѣтъ лишается разума, думая, что онъ звѣрь, а его горделивыя задумки рушатся, какъ истуканъ изъ его сна.

Сходная визуальная символика присутствуетъ въ «Лѣвшѣ», «Чертогонѣ», «Колыванскомъ мужѣ» и «Заячьемъ ремизѣ». Щеголь-атаманъ Платовъ изъ «Лѣвши», оевропеизировавшийся во время войны 1812 года, ѣздитъ примѣрно какъ Пекторалисъ, съ шумомъ, грохотомъ, дребезжаніемъ, въ высокой коляскѣ:

Платовъ ѣхалъ очень спѣшно и съ церемоніей: самъ онъ сидѣлъ въ коляскѣ, а на козлахъ два свистовые казака съ нагайками по обѣ стороны ямщика сидели и такъ его и поливали безъ милосердія, чтобы скакалъ. А если какой казакъ задремлетъ, Платовъ его самъ изъ коляски ногою ткнетъ, и еще злѣе понесутся. Этѣ мѣры побужденія дѣйствовали до того успѣшно, что нигдѣ лошадей ни у одной станціи нельзя было удержать, а всегда сто скачковъ мимо остановочнаго мѣста перескакивали. Тогда опять казакъ надъ ямщикомъ обратно сдѣйствуетъ, и къ подъѣзду возвратятся (Leskov 1993m book 5, 486).

Его казаки – это свистовые, и они въ прямомъ смыслѣ свистятъ, а звуковой знакъ свиста не только у многихъ отцовъ церкви, но и еще въ античной языческой культурѣ часто отождествлялись съ появленіемъ демоновъ, фурій, гарпій. Наоборотъ, «истинно русскіе», а значитъ, и «евразійскіе» мастера-туляки мастерятъ свою работу въ *приземистомъ домикѣ, тихо и спокойно, въ молчаніи*. Налицо противопоставленіе акустическихъ знаковъ юродства

(свистъ, шумъ, грохотъ) и символъ близости Богу, смиренія (тишина, покой, благодать).

Fig. 9. Destruction of Nebuchadnezzar's idol by the stone torn away from the top of the mountain (Dan. 2: 34-35). A PC model.

According to Leskov's Eurasian concept, it was the starting point of emerging Nebuchadnezzar's cultural archetype in many Eurasian cultures, including the Russian culture.

©<http://www.logoslovo.ru>

Онопрій Перегудъ изъ «Заячьяго ремиза» сравниваетъ себя со стоящими навтыяжку высокими адскими стражниками изъ апокрѳа Еноха: «Почитай-ка, что о нихъ въ книгѣ Еноха написано: «Се стражи адовныя, стоящїе яко аспиды: очеса ихъ яко свѣщи потухлы, и зубы ихъ обнажены». Илья Фодосеичъ изъ «Чертогона» съ друзьями устраиваютъ оргїю въ высокомъ ресторанномъ зданїи, на послѣднемъ этажѣ (т.е. метафорически – близко къ небу), а каются послѣ этого онъ идетъ, ложась ницъ передъ иконой Богородицы. Сипачевъ изъ «Колыванского мужа» тоже все дѣлаетъ безъ мѣры: вначалѣ безъ мѣры довѣряетъ новымъ родственникамъ, потомъ безъ мѣры становится глупъ, забывая, каковъ среднїй срокъ беременности у женщины, а подѣ конецъ – безъ мѣры буенъ. И опять-таки, онъ живетъ на послѣднемъ этажѣ, высоко, подѣ крышей, словно стараясь воздвигнуть самостїйный мостъ къ утерянному раю, какъ нѣкогда потомки Ноя тщились отвоевать у Бога Царство Небесное.

Всѣ эти герои такъ или иначе связаны съ Европой, которая, согласно Лѣскову, *архетипиче-ский врагъ* Россіи.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ

Лѣсковъ используетъ описаніе и анализъ образовъ себя ради юридиче-скихъ какъ особую систему маркеровъ въ своей евразійской концепціи. Онъ связываетъ феноменъ юродства безъ Бога съ визуальными и акустическими символами Вавлонской башни и деирскаго истукана царя Навуходоносора.

Тѣмъ не менѣе, послѣ своего покаянія Навуходоносоръ обращается въ вѣру въ истиннаго Бога и отказывается отъ идеи насильственного объединенія полѣтничнаго населенія своего государства любой цѣной за счетъ единой религіи поклоненія самому себѣ. По словамъ даже самаго Навуходоносора, создаваемаго нами визуальные знаки дерзновеннаго вызова со стороны челоуѣка Богу, «Богъ силенъ смирить ходящихъ гордо» (Данъ. 4: 34). Наоборотъ, смиренные люди, связанные съ символами *низа* у Лѣскова, часто выступаютъ въ роли Христа ради юродивыхъ и наслѣдуютъ въ его произведеніяхъ великую награду. Юродство себя ради Навуходоносора превратилось въ мудрость послѣ того, какъ вавлонскій царь былъ уничиженъ и смиренъ Богомъ:

По окончаніи же дней тѣхъ, я, Навуходоносоръ, возвелъ глаза мои къ небу, и разумъ мой возвратился ко мнѣ; и благословилъ я Всевышняго, восхвалилъ и прославилъ Присносущаго, Котораго владычество – владычество вѣчное, и Котораго царство – въ роды и роды.

И всѣ живущіе на землѣ, ничего не значать; по волѣ Своей Онъ дѣйствуетъ какъ въ небесномъ воинствѣ, такъ и у живущихъ на землѣ; и нѣтъ никого, кто могъ бы противиться рукъ Его и сказать Ему: "что Ты сдѣлалъ?"

Въ то время возвратился ко мнѣ разумъ мой, и къ славу царства моего возвратились ко мнѣ сановитость и прежній видъ мой; тогда взыскали меня совѣтники мои и вельможи мои, и я возстановленъ на царство мое, и величіе мое еще болѣе возвысилось.

Нынѣ я, Навуходоносоръ, славлю, превозношу и величаю Царя Небеснаго, Котораго всѣ дѣла истинны и пути праведны, и Который силенъ смирить ходящихъ гордо (Дан. 4: 31-34).

Въ современной Россіи «евразійское» крыло политическихъ элитъ, прямо или косвенно поддерживаемое лидеромъ страны В. В. Путинымъ, нацѣлено на завоеваніе безусловнаго первенства на евразійскомъ пространствѣ: политическаго, культурнаго, военнаго. Однако приемы и методы, используемые этими людьми въ международныхъ отношеніяхъ и международной политикѣ, практически всѣ донельзя неоригинальны и полностью заимствованы у Европы и США. Тогда возникаетъ вопросъ: не является ли такая политическая дѣятельность, протекающая параллельно перманентному лейтмотиву идеологической критики Запада, *юродствомъ себя ради*? Навуходоносоровъ національный культурный архетипъ и навуходоносоровъ идолъ – вещи прямо противоположныя. По Лѣскову, евразійскій архетипъ Навуходоносора, включающій имперскость, стабильность безъ тираніи, религіозность,

вѣротерпимость и полѣтничность, сформировался именно изъ-за отверженія западной модели развитія, основанной на Просвѣщеніи, которая, съ точки зрѣнія писателя, уже въ серединѣ XIX вѣка зашла въ тупикъ.

Такъ или иначе, лѣсковская евразійская – а скорѣе, предъевразійская – концепція наводоносорова архетипа, являющагося одной изъ важныхъ характеристикъ россійскаго національнаго менталитета, даетъ возможность установить неочевидныя соціополитическіе параллели между сегодняшней россійской политической реальностью и деструктивными процессами, протекавшими въ Россійской имперіи сто тридцать – сто пятьдесятъ лѣтъ назадъ.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Baer, J. T. 1973. "Dal' und Leskov als Vertreter des „Künstlerischen Philologismus“." *Zeitschrift für Slavische Philologie* 37, no. 1: 179–190. In German.
- Cavaion, Danilo. 1986. "Polémique, rhétorique et poésie dans l'œuvre narrative de Leskov." *Revue des études slaves* 58, no. 3, Nikolaj Semenovič Leskov 1831-1895: 281–291. In French.
- De Labriolle, François. 1986. "Le 'Levša' de Leskov : 'Skaz, rasskaz' ou 'skazka' ?" *Revue des études slaves* 58, no. 3, Nikolaj Semenovič Leskov 1831-1895: 373–380. In French.
- De Morogues, Ines M. 1982. "N. S. Leskov. Premières polémiques. Janvier 1860-mai 1862." *Cahiers du Monde russe et soviétique* 23, no. 2: 243–255. In French.
- De Morogues, Ines M. 1986. "Leskov et le mariage." *Revue des études slaves* 58, no. 3, Nikolaj Semenovič Leskov 1831-1895: 331–336. In French.
- De Morogues, Ines M. 1988. "Leskov face aux schismatiques." *Cahiers du Monde russe et soviétique* 29, no. 3/4: 399–414. In French.
- De Morogues, Ines M. 1996. "N. S. Leskov propagandiste religieux et critique de littérature édifiante." *Cahiers du Monde russe* 37, no. 4: 381–395. In French.
- Dunaev, M. M. 2002. *Faith in the crucible of doubt. Orthodoxy and Russian literature in 17th-20th centuries*. Moscow: Eksmo. In Russian.
- Durylin, S. N. 1916. "About the religious works of N. S. Leskov." *Khristianskaya mysl'* 11: 79–85. In Russian.
- Edgerton, William B. 1953. "Leskov and Tolstoy: Two Literary Heretics." *American Slavic and*

- East European Review* 12, no. 4: 524–534.
- Fedotova, A. A. 2016a. “The Ancient quotes in the story, N. S. Leskov *Hair remise*.” *Vestnik Kostromskogo gosudartvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova*, no. 2: 125–128. In Russian.
- Fedotova, A. A. 2016b. “The body image in late prose of N. S. Leskov.” *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik*, no. 3: 308–314. In Russian.
- Fedotova, A. A. 2015. “The Religious allusions in the novel of N. S. Leskov *Hair remise*.” *Verkhnevolzhskiy filologicheskiy vestnik*, no. 3: 133–137. In Russian.
- Gorbachev, A. 2014. “On the Trinity of passions.” In Orthodoxy.ru. <http://www.pravoslavie.ru/75087.html>. In Russian.
- Ilyinskaya, T. B. 2010. *Russian disbelief in the works of N. S. Leskov*. St Petersburg: Military Academy Press. In Russian.
- Karasev, Leonid V. 1991. “Mythology of laughter.” *Voprosy filosofii*, no. 7: 68–86. In Russian.
- Karasev, Leonid V. 1999. “Nervoso Fasciculososo (on the inner content of Gogol's prose).” *Voprosy filosofii*, no. 9: 43–65. In Russian.
- Karasev, Leonid V. 1989. “The Paradox of laughter.” *Voprosy filosofii*, no. 5: 47–65. In Russian.
- Kucherskaya, Maya A. 2014. “Christianity in the work of Leskov.” In *Pravmir*. <https://www.pravmir.ru/hristianstvo-v-tvorchestve-leskova-lektsiya-mayi-kucherskoy-video>. In Russian.
- Kurkina, T. N. 2011. “The Church in the minds of the heroes and the author in the story N. S. Leskov *Lady Macbeth of the Mtsensk district*.” *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina*, no. 1: 7–13. In Russian.
- Leskov, Nikolay S. 1993. *Collected works in six volumes*. Edited by L. Anninsky. Moscow: , 1993. In Russian.
- Lottridge, Stephen S. 1974. “Nikolaj Leskov's Moral Vision in the Prolog Tales.” *The Slavic and East European Journal* 18, no. 3: 252–258.
- Lykova, V. I. 2005. “Leskov's righteous.” *Filologicheskiy klass*, no. 14: 56–65. In Russian.
- Makarevich, O. V. 2013. “Interpretation of the ideas of Western Christology in the works of N. S. Leskov of 1870s – 1890s years.” *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina*, no. 4: 13–23. In Russian.
- Marcadé, Jeacn-Claude. 1988. “*Les Légendes chrétiennes de Leskov*.” *Revue des études slaves* 60, no. 1: 169–176. In French.
- Mikheeva, I. N. 2009. “Hierarchical world modeling as a way to implement the concept of righteousness in the works of N. S. Leskov.” *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 9. Yazyk i literature*, no. 3: 77–85. In Russian.
- Mikheeva, I. N. 2008. “Poetics of the image of two worlds in the phenomenal and noumenal space of N. S. Leskov's cycle *The Righteous*.” *Vestnik Chuvasjskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*, no. 3: 234–240. In Russian.
- Muckle, James. 1984. “Nikolay Leskov: educational journalist and imaginative writer.” *New Zealand Slavonic Journal*: 81–110.

- Reisser, S. 1929. "Die Leskov-Forschung in den letzten Jahren." *Zeitschrift für Slavische Philologie* 6, no. 3/4: 495–513. In German.
- Reyfman, Irina. 2010. "Dishonor by Flogging and Restoration by Dancing: Leskov's Response to Dostoevsky." *Ulbandus Review* 13: 109–125.
- Sassin, W., Donskikh, O., Gnes, A., Komissarov, S., Liu, Depei. 2018. *Evolutionary Environments. Homo Sapiens – an Endangered Species?* Innsbruck, 2018.
- Sperrle, I. Christa. 2000. "Narrative Structure in Nikolai Leskov's Cathedral Folk: The Polyphonic Chronicle." *The Slavic and East European Journal* 44, no. 1: 29–47.
- Tower of Babel Stele. In *The Schøen Collection*. Ms. 2063.
<https://www.schoyencollection.com/history-collection-introduction/babylonian-history-collection/tower-babel-stele-ms-2063>
- Zavarzina, N. Y. 2008. "QUI PRO QUO and "substitution perpetrators": Metaliterature and autobiographical in the story N. S. Leskov *Kolyvan husband*." *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A. S. Pushkina*, no. 2: 32–46. In Russian.

EXTENDED SUMMARY

O'NEILL, ROSAMOND EILEEN. "NEBUCHADNEZZAR ARCHETYPE" OF EURASIAN CULTURES IN NIKOLAY LESKOV'S EURASIAN CONCEPT: IMPLICATIONS FOR MODERN RUSSIA.

THE PAPER COVERS THE QUESTION OF THE PLACE AND ROLE of "Nebuchadnezzar's Eurasian archetype" and "holy foolishness" as a part of this archetype, in the Eurasian concept of the Russian writer Nikolay Semenovich Leskov (1831–1895). The writer demonstrates a direct connection between the visual symbolism of the Tower of Babel as well as Nebuchadnezzar's idol (embodiments of "holy foolishness for own sake") and the politics of the Russian Empire in the mid-nineteenth century. In contrast, Leskov believed that the "holy foolishness for the Christ's sake" was a "natural" constituent of the Russian mentality. The "holy foolishness for the Christ's sake" was found by him in sincere Eurasian aspirations of the Russian nation. In his concept, that was symbolically reflected in Nebuchadnezzar's repentance, when his mind returned to him (Dan. 4: 31-34). Leskov's schematics is as follows. After the Russian nation witnessed the devastating results of the Russian government politics in Crimean war and Russo-Turkish war of 1877-1878, it turned to its Eurasian cultural and archetypal roots (reclaimed the "Nebuchadnezzar's legacy") that were in opposition to the hostile Europe.

This conclusion is made by the writer within his heterodox Christian literary sermon. The two types of "holy foolishness" are studied: 1) ordinary foolishness, which is also called by the author foolishness for one's own sake, or dark foolishness, and 2) foolishness for the Christ's sake. Ordinary fools are portrayed by the writer as the people fallen from the God's grace, people of the dark world of cast-off angels, while the fools for Christ's sake as people of God, the inhabitants of the Kingdom of Heaven. These Leskov's characters are placed in the Eurasian archetypal context by the author.

With the first ones the writer connects the symbols of the Tower of Babel and related symbols of the Babylonian Nebuchadnezzar's idol. Holy foolishness is a signified associated with the visual and acoustic measurements of the signs of Tower of Babel and Nebuchadnezzar's idol, necessary to Leskov as symbols of behaviour of the Russian imperial political elites. The second ones in Leskov's homiletics involve visual symbols that are low, bending to the ground, usually huts, cabins, rick-yards, barns. The main attention is paid in the article to an analysis of the visual signs associated with the failure of Russian elites to become truly Eurasian political and spiritual leaders.

The object of the study is comprised by the following Leskov's tales and novels: *Odnodum* (One-thought Man), *Iron Will*, *Kolyvan Husband*, *Chertogon* (Devil Conjurer), *Hare Remise* and *A Left-hander*. The literary characters associated in these works with the symbols of the Tower of Babel or Nebuchadnezzar's idol are Ryzhov, Pectoralis, Sipachev, Ilya Fedoseich, Peregud and Platov. It is shown that N. S. Leskov used his concept of Nebuchadnezzar's Eurasian archetype as a socio-political methodology that may be further applied for assessing the successfulness of political initiatives.

We utilise the Leskov's methodology to evaluate modern trends of Russia's claims in Eurasia. According to Leskov's logic, many a Eurasian initiative of the current Russian political regime of Putin's dictatorship, turns out to be "foolishness for its own sake." Putin's governments, especially the most recent ones, try to present Russia as the undisputable leader of the whole of Eurasia, but they are inclined to adopt unoriginal political and administrative means, completely borrowed from Europe and USA. Russian official state ideology may have claimed a succession to Nebuchadnezzar's archetype, as Russian Empire included vast Caucasian territories that was once Nebuchadnezzar's domicile and the imperial (as well as Soviet) ideology included the thesis about cultural inclusiveness of all the peoples inhabiting Russian territory, in one imperial culture. However, currently we cannot observe any such tendencies in Russian international relations and politics in Eurasia.

Author / Авторъ

Rosamond Eileen O'Neill is an Irish researcher, journalist and social entrepreneur, member of Editorial Staff of Galway Chronicle.

Rosamond Eileen O'Neill,
Galway Chronicle,
4 John Coogan Park,
Newcastle, Galway H91 X5RP,
Ireland

© Rosamond Eileen O’Neill
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

